

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA AKMEOLOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Raximova Feruzaxon Muxammadjonovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15315080>

Annotatsiya. Maqola "Bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik kompetentlikni rivojlantirish pedagogik muammo sifatida" mavzusida yozilgan bo'lib, maqolada kompetensiya, kompetentlik va akmeologik kompetentlikni rivojlantirish borasida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, kompetentlik, akmeologiya, akmeologik, tashkiliy, integrativlik, diagnostik.

Аннотация. Статья написана на тему «Развитие акмеологической компетентности у будущих учителей как педагогическая проблема», в статье содержатся мысли о компетентности, компетентности и развитии акмеологической компетентности.

Ключевые слова: компетентность, компетентность, акмеология, акмеологический, организационный, интегративный, диагностический.

Abstract. The article is written on the topic "Development of acmeological competence in future teachers as a pedagogical problem", the article contains thoughts on competence, competence and development of acmeological competence.

Key words: competence, competence, acmeology, acmeological, organizational, integrative, diagnostic.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev: "Mamlakatimizda ilm-fanni yanada ravnaq toptirish, yoshlarimizni chuqur bilim, yuksak ma'naviyat va madaniyat egasi etib tarbiyalash bizning eng oliy maqsadimiz. Ta'lim-tarbiya -bu bizning kelajagimiz, hayot-mamot masalasi. Shu bois bu sohadagi islohotlarni kechiktirishga haqqimiz yo'q. Har bir rahbar o'z ish uslubini o'zgartirsa, maktabda, qishloqda, mahallada o'zgarish bo'lsa, davlat ham rivojlanadi",-deb ta'kidlaganlar. Jamiyat va davlatga faol ijodiy bilimni, ta'limni, rivojlanishni davom ettirishga qodir mutaxassislar zarur. Ular marakkab hayotiy va kasbiy muammolarni amaliy hal qilish salohiyatiga ega bo'lishlari lozim. Bu esa olingan bilimlar, malakalar va mahorat bilan birga, qo'shimcha sifatlarga bog'liqlik, ularni ifodalash uchun "kompetensiya" va "kompetentlik" tushunchalari qo'llaniladi. Jamiyat taraqqiyotining barcha davrlarida ham shaxsni har tomonlama tarbiyalash dolzarb muammo bo'lib kelgan.

Kompetensiya (lotincha so'z bo'lib, erishaman, to'g'ri kelaman ma'nolarini bildiradi) - subyektning maqsadni qo'yish hamda unga erishish uchun tashqi va ichki zahiralarni samarali amalga oshirishga tayyorgarligi, boshqacha qilib aytganda, bu subyektning muayyan faoliyat obyekti bilan bog'liq muammolarni muvaffaqiyatli hal etishga doir shaxsiy qobiliyatidir.

Umumta'limiy kompetensiyalar quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

- **Ijtimoiy buyurtma** - o'zida yuksak ma'naviyatli, fuqarolik pozitsiyasiga ega o'quvchi shaxsni tarkib toptirishga qo'yilayotgan ijtimoiy talabni to'liq aks ettirishi;
- **Akseologik** - o'quvchi tomonidan ta'limning shaxsiy ahamiyatini anglab olinishiga erishish;

- **Tashkiliy** - bilim, ko'nikma va malaka hamda faoliyatni tashkil etish usullarining yaxlit majmuini aks ettirish uchun atrof-muhitning real obyektlarini taqdim etishi;
- **Akmeologik** - umumta'lim fanlari doirasida o'quvchini voqelikning real obyektlariga munosabatini ifoda etish qobiliyati va amaliy yo'nalganligini tarkib toptirishi;
- **Integrativlik** - ta'lim mazmunining tayanch elementlari sifatida turli umumta'lim fanlarining mazmunida aks etishi;
- **Amaliyotga yo'naltirilganlik** - aniq faoliyatga yo'naltirilgan vazifalarni hal etish uchun nazariy bilimlarning amaliyot bilan uyg'unligini ta'minlashi;
- **Diagnostik**- o'quvchilarning tayyorgarlik sifati hamda shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatini nazorat qilish vositalarining integral xususiyatlarini o'zida aks ettirishi.

Akmeologik kompetensiyalar o'ziga va uni o'rab turgan atrof-muhitga ishonch, o'z xohish-istaklari va ehtiyojlarini to'liq tushunib yetish, bugungi kundagi mavjud imkoniyatlarni va kelgusidagi ijodiy rivojlanish istiqbollari aniqlash, refleksiya, identifikatsiyaga o'zining qarashlari, e'tiqodi va uqtirilgan ma'lumotlarni o'zgartirishga qobiliyatlilik.

“Kompetentlik” tushunchasi ta'lim sohasiga psixologik izlanishlar natijasida kirib kelgan. Shu sababli kompetentlik “noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik” ni anglatadi.

Kompetentlikning bir necha turlari mavjud:

Kasbiy kompetentlik - mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishidir.

Ijtimoiy kompetentlik - ijtimoiy munosabatlarda faollik ko'rsatish ko'nikma, malakalariga egalik, kasbiy faoliyatda sub'ektlar bilan muloqotga kirisha olish.

Maxsus kompetentlik - kasbiy-pedagogik faoliyatni tashkil etishga tayyorlanish, kasbiy-pedagogik vazifalarni oqilona hal qilish, faoliyati natijalarini real baholash, BKM ni izchil rivojlantirib boorish bo'lib, ushbu kompetentlik negizida psixologik, metodik, information, kreativ, innovatsion va kommunikativ kompetentlik ko'zga tashlanadi. Ular o'zi quyidagi mazmuni ifodalaydi.

Psixologik kompetentlik - pedagogik jarayonda sog'lom psixologik muhitni yarata olish, ta'lim oluvchilar va ta'lim jarayoning boshqa ishtirokchilari bilan ijobiy muloqotni tashkil etish, turli salbiy psixologik ziddiyatlarni o'z vaqtida anglay olish va bartaraf eta olish.

Metodik kompetentlik - pedagogik jarayonni metodik jihatdan oqilona tashkil etish, tarbiyaviy faoliyat shakllarini to'g'ri belgilash, metod va vositalarni maqsadga mos tanlash, metodlarni samarali qo'llay olish, vositalarni muvoffaqiyatli qo'llash.

Kreativ kompetentlik - pedagogik faoliyatga tanqidiy, ijodiy yondashish, o'zining ijodkorlik malakalariga namoyish eta olish.

Innovatsion kompetentlik - pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta'lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayoning samaradorligini oshirishga doir yangi g'oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga samarali tatbiq etish.

Kommunikativ kompetentlik - ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari, jumladan ta'lim oluvchilar bilan samimiy muloqotda bo'lish, ularni tinglay bilish, ularga ijobiy ta'sir ko'rsata olish.

Bo'lajak o'qituvchining kompetentligini shakllantirish uchun asosiy narsa bu maxsus kasbiy ta'limdir. Kelajakda amaliyotda olingan bilim va ko'nikmalar boshlang'ich kompetensiya darajasini to'ldiradi.

Kasbiy va akmeologik kompetentlikka ega bo'lishda o'z ustida ishlash, o'z-o'zini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. O'z-o'zini rivojlantirish vazifalari o'zini -o'zi tahlil qilish va o'zini o'zi baholash orqali aniqlanadi. O'z ustida ishlash bu pedagogning izchil ravishda o'zining kasbiy BKM va shaxsiy sifatlarini rivojlantirib borish yo'lida amaliy harakatlarni tashkil etishi sanaladi.

O'z ustida ishlash quyidagilarda ko'rinadi:

- Faoliyatga ijodiy va tanqidiy yondashish;
- Kasbiy va ijodiy hamkorlikka erishish;
- Ishchanlik qobiliyatini rivojlantirish;
- Salbiy odatlarni bartaraf etib boorish;
- Ijobiy sifatlarini o'zlashtirish;

Pedagog mutaxassis sifatida:

- Aniq maqsad intilish asosida pedagogik jarayonni takomillashtirish;
- Pedagogik jarayon samaradorligini, o'zining ishchanlik faolligini oshirish;
- Izchil ravishda yangilanib borayotgan pedagogik bilimlarni o'zlashtirish;
- Ilg'or texnologiya, metod hamda vositalardan xabardor bo'lish;
- Faoliyatga fan-texnikaning so'nggi yangiliklarini samarali tatbiq etish;
- Kasbiy malakalarni takomillashtirish;
- Ko'nikma salbiy pedagogik nizolarning oldini olish, bartaraf etish choralarini izlash, uning o'z ustida ishlashini ifodalaydi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, bo'lajak o'qituvchilar kompetentligini rivojlantirishda uning mustaqil fikrlay olish qobiliyatiga ega bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Shu bois ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarni fikrlashga, o'zlashtirilgan bilimlarni mushohada qilishga o'rgatish, o'z-o'zini rivojlantirish uchun mustaqil ishlashga o'rgatish zarurdir.

O'z-o'zini rivojlantirish va mustaqil ishlash jarayonida quyidagi qoidalarga amal qilish lozim:

- Olingan bilim bo'lajak o'qituvchilarning o'sishi va rivojlanishi uchun kafolat bermaydi, asosiysi uni qo'llay olishi;
- Harakatsiz yaxshi g'oya hech narsa emas;
- Imkoniyatlarni izlash kerak emas, balki yaratish kerak;
- Bugun boshlamagan narsangiz ertaga tugamaydi, shuning uchun kechiktirmang;
- Intizom kerak, shunda siz eng ko'p istagan narsangiz va hozirda xohlagan narsangiz, har doim birinchisini tanlaysiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019—yil 6-sentabrda “Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” gi PF-5812-sonli Farmoni.
2. Muslimov N.A., Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. - : “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2013.
3. B.X.Xodjayev Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. - :”Sano-standart” nashriyoti, 2017.
4. Деркач А.А. Методолого-прикладные основы акмеологических исследований / А.А.Деркач - М.: ПАГС, 2000. - 391 с.
5. www.pedagog.uz